

Список використаних джерел

- Bushuyev, S., Murzabekova, S., Khusainova, M., & Chernysh, O. (2024). Clip thinking in the digital age: Complementary or contradictory. *Procedia Computer Science*, 231, 317-322. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.210>
- King, A., Zavesky, E., & Gonzales, M. J. (2021). User preferences for automated Curation of Snackable content. *26th International Conference on Intelligent User Interfaces*, 270-274. <https://doi.org/10.1145/3397481.3450690>
- Kyrylova, O., Myronenko, V., & Harkavenko, Y. (2024). Electronic newsletter in the system of social communications: Prospects for effective use. *Вісник Книжкової палати*, (3), 12-18. [https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.3\(332\).12-18](https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.3(332).12-18)
- Meleshchenko, O. (2026). *The New York Times Global Media Activities*. In *VI International Scientific and Practical Conference "Science and Education: Synergy of Innovation"*. https://www.researchgate.net/publication/400213103_The_New_York_Times_Global_Media_Activities
- Supekar, R. (2025, October 6). *Scaling subscriptions at the New York Times with real-time causal machine learning*. Medium. <https://open.nytimes.com/scaling-subscriptions-at-the-new-york-times-with-real-time-causal-machine-learning-5f23a7b24ff4>
- The NYT Open Team. (2026, February 11). *Building the New York Times product team: The right team for the job*. Medium. <https://open.nytimes.com/building-the-new-york-times-product-team-the-right-team-for-the-job-ff9b4322537>
- Webster, J. G., & Ksiazek, T. B. (2012). The dynamics of audience fragmentation: Public attention in an age of digital media. *Journal of Communication*, 62(1), 39-56. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01616.x>

Мультимедійні стратегії СВС у подоланні когнітивної перевтоми цифрового покоління

Софія Сергієнко та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Надмірна кількість контенту у постпандемійний період призвела до когнітивної перевтоми та явища «новинної дисоціації», що особливо гостро виявляється серед цифрового покоління. Постійний потік неструктурованої інформації знижує здатність молоді до критичного аналізу, змушуючи аудиторію ігнорувати важливий порядок денний. У цьому контексті актуальним стає вивчення досвіду канадського мовника СВС, стратегія якого базується на засадах мультимедійної екологічності. На відміну від агресивного клікбейту, компанія використовує інструменти візуальної грамотності для залучення користувачів без створення надмірного інформаційного тиску.

Актуальність теми зумовлена тим, що надмірне цифрове споживання молоді провокує стан когнітивної перевтоми. У таких умовах суспільні мовники, зокрема СВС, трансформують підходи до контенту, фокусуючись на якості залучення аудиторії через мультимедійну екологічність. Вивчення канадського досвіду дозволяє проаналізувати впровадження Wellness-підходу, який допомагає користувачам фільтрувати інформаційний шум та зберігати ментальне здоров'я.

Метою дослідження є визначення особливостей застосування мультимедійних інструментів та методів візуалізації даних мовником СВС для подолання когнітивної перевтоми цифрового покоління.

Об'єкт дослідження – мультимедійний контент та цифрові платформи канадського суспільного мовника СВС.

Результати й обговорення

Починаючи з 2020 р. повна цифровізація медіапростору докорінно змінила механізми сприйняття інформації. Згідно з дослідженням Глорії Марк (2023), середній час концентрації уваги на одному об'єкті в мережі скоротився зі 150 до 47 секунд. Ця тенденція посилюється алгоритмізацією медіаспоживання (*TikTok, Instagram Reels*), що привчає мозок до отримання «швидкого дофаміну». Для молодіжної аудиторії це спричиняє стан постійної когнітивної перевтоми та втрату здатності до глибокого аналізу лонгрідів. Нейробіологічне обґрунтування цього явища (Steward & Chib, 2025) свідчить, що в стані ментального виснаження мозок схильний завищувати суб'єктивну «вартість» інтелектуальних зусиль, змушуючи користувачів уникати складних текстових матеріалів.

У таких умовах стратегія канадського суспільного мовника СВС стає прикладом успішної адаптації до когнітивних змін аудиторії. Візуалізація даних у контенті каналу виконує роль когнітивного фільтра: складні політичні та економічні теми трансформуються в інтерактивні карти та інфографіку. Оскільки мозок обробляє візуальні образи швидше за текст, це дозволяє користувачу засвоїти ключові тези за 5–10 секунд, зберігаючи мисленнєвий ресурс для подальшого осмислення, а не на сам процес декодування тексту.

Аналіз цифрового контенту СВС дозволяє виокремити перехід від стратегії «економіки уваги» до моделі «когнітивного супроводу». Ключовим інструментом тут виступає інтерактивна візуалізація персональних даних.

Прикладом є сервіс від *CBC News*, що дозволяє користувачам розрахувати вплив федерального бюджету на власні витрати. Це дозволяє нівелювати ефект «пастки оцінювання зусиль», описаний Стюардом та Чібом (2024), згідно з яким суб'єктивне відчуття втоми зростає пропорційно до складності завдання. Дослідники припускають, що низька продуктивність при виконанні важких когнітивних операцій змушує мозок завищувати їхню «вартість», через що людина психологічно відмовляється від роботи ще до вичерпання реальних ресурсів. Простими словами, коли наш мозок бачить великий суцільний текст, він одразу маркує його як складну роботу. Натомість інфографіка сприймається як картинка, на яку можна «просто подивитися», тому мозок вмикає режим захисту від перевтоми. Це дозволяє людині почати вивчати тему раніше, ніж вона встигне подумати, що для неї це занадто складно. Такий ефект у науковому дискурсі має назву «зниження вхідного порогу» (англ. — *Low Cognitive Entry*) (Çaliskan, 2014). Яскравим прикладом цього процесу можуть слугувати Instagram-каруселі *CBC News*, в яких складна інформація подається порційно короткими реченнями. Такий формат замінює лінійне читання довгого тексту простим механічним гортанням, що мінімізує внутрішній опір і дозволяє засвоювати новини майже автоматично, уникаючи відчуття інформаційного перенавантаження.

Перехід *CBC* до моделі когнітивного супроводу базується на заміні послідовного декодування тексту паралельною обробкою візуальних образів. Оскільки читання потребує значних зусиль, візуальні елементи, як-от кольори та діаграми, сприймаються значно легше. Наприклад, у матеріалі *CBC* про роботу пошти (Logan, 2026) текст переривається інтерактивними інфографічними елементами, на яких користувач фіксує увагу ще до ознайомлення зі змістом. Відповідно когнітивне навантаження зменшується і процес споживання інформації стає менш виснажливим (див. рис. 1).

The number of addresses in Canada has grown, but letter deliveries are down

Рисунок 1. Інтерактивна інфографіка на ресурсі *CBC*, яка працює за моделлю когнітивного супроводу (Logan, 2026)

Коли обсяг даних занадто великий, *CBC* використовує метод чанкінгу (англ. — *chunking*), розбиваючи інформацію на невеликі блоки, які легше засвоюються. Це дозволяє уникнути перевантаження робочої пам'яті та дає мозку відчуття «маленьких перемог» після кожного етапу. Прикладом такої стратегії є рубрика «About That» з Ендрю Чангом (<https://gem.cbc.ca/about-that-with-andrew-chang>). Це відеопроєкт, де складні теми розбиваються на чіткі смислові сегменти (чанки) за допомогою графіки та таймкодів. Кожне відео має структуру коротких відповідей на конкретні запитання. Такий підхід дозволяє опрацювати тему частинами, зберігаючи концентрацію та не дозволяючи мозку завищувати суб'єктивну вартість зусиль для перегляду всього матеріалу.

Ефективність чанкінгу підкріплюється продуманою візуальною ієрархією цифрових платформ *CBC*. В умовах когнітивної перевтоми користувачеві важко самостійно класифікувати контент, тому цю функцію виконують графічні акценти, що діють як когнітивні маркери. Зокрема, використання типографічних тегів «Live» або «Analysis», які часто виділяються фірмовим червоним кольором або жирним начерком, дозволяє миттєво ідентифікувати формат матеріалу ще до початку читання. Така візуальна фільтрація мінімізує витрати на пошукову активність (*search cost*), допомагаючи мозку зберігати ресурс для аналізу змісту, а не витратити його на розпізнавання типів даних у загальному масиві новин.

Висновок

Аналіз стратегії *CBC* демонструє, що впровадження моделі когнітивного супроводу є ефективною відповіддю на виклики інформаційного перевантаження та зниження концентрації уваги у цифрового покоління. Використання методів візуалізації даних, чанкінгу та продуманої візуальної ієрархії дозволяє мовнику нівелювати «пастку оцінювання зусиль», знижуючи поріг входу (у складні політичні та економічні теми. Такий підхід трансформує процес медіаспоживання з виснажливого декодування лінійних текстів у паралельну обробку структурованих візуальних

образів, що не лише мінімізує когнітивні витрати аудиторії, а й забезпечує глибше засвоєння суспільно значущого контенту без ризику ментальної перевтоми.

Список використаних джерел

- Mark, G. (2023). *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity*. Hanover Square Press.
- Steward, G., & Chib, V. S. (2024). *The Neurobiology of Cognitive Fatigue and Its Influence on Effort-Based Choice*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11275777/>
- Çaliskan, M. (2014). Effect of cognitive entry behaviors and affective entry characteristics on learning level. *Educational Sciences: Theory & Practice*. <https://doi.org/10.12738/estp.2014.5.1834>
- Logan, N. (2026, April 1). *Canada post is planning to end home delivery. Here's how community mailboxes will work* | CBC news. CBC. <https://www.cbc.ca/news/business/canada-post-community-mailboxes-questions-9.7148787>

Роль медійних особистостей у популяризації волонтерського руху

Дар'я Стовба та Алла Бахметьєва

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Медійні особистості є важливими акторами сучасного інформаційного простору, оскільки вони впливають на формування суспільних настроїв, цінностей та моделей поведінки аудиторії. У контексті розвитку волонтерського руху їхня роль набуває особливого значення, адже публічні особи здатні значно підсилити соціально важливі ініціативи через власну впізнаваність та довіру з боку аудиторії. У сучасних умовах, коли інформаційні канали є надзвичайно різноманітними, саме медійні особистості часто виступають посередниками між волонтерськими організаціями та широким загалом.

Важливим аспектом діяльності медійних персон у популяризації волонтерства є їхня участь у створенні та поширенні інформаційного контенту соціального спрямування. Вони можуть долучатися до благодійних ініціатив, інформаційних кампаній, інтерв'ю, публічних звернень і соціальної реклами, що сприяє підвищенню рівня обізнаності населення про потреби волонтерських проєктів. У багатьох випадках саме завдяки участі відомих осіб такі ініціативи отримують ширший резонанс та залучають більше ресурсів і волонтерів.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в умовах соціальних викликів та кризових ситуацій волонтерський рух в Україні набуває особливої ваги, а медійні особистості стають одними з ключових інструментів його підтримки та популяризації. Їхній вплив базується на високому рівні довіри аудиторії, емоційному сприйнятті інформації та здатності швидко поширювати соціально значущі повідомлення через традиційні та цифрові медіа. Таким чином, формування позитивного іміджу волонтерства значною мірою залежить від активності публічних осіб у медіапросторі.

Мета дослідження полягає у вивченні ролі медійних особистостей у процесі популяризації волонтерського руху та визначенні основних форм їхнього впливу на формування порядку денного медіа.

Об'єкт дослідження – медійні особистості як учасники інформаційного простору, що впливають на розвиток і популяризацію волонтерського руху.

Результати й обговорення

Сучасний медіапростір характеризується високим рівнем впливу публічних та медійних особистостей на контентне наповнення медійних ресурсів та формування суспільної думки. Медійні особистості (журналісти, блогери, телеведучі, артисти, громадські діячі) виступають важливими комунікаторами, через яких інформація про соціально значущі ініціативи, зокрема волонтерський рух, набуває широкого розповсюдження. Їхня впізнаваність та рівень довіри з боку аудиторії створюють умови для ефективної популяризації волонтерських практик та залучення нових учасників до благодійної діяльності.

В умовах цифровізації медіа особливої ваги набувають соціальні мережі, які стають основним каналом комунікації медійних осіб із аудиторією (Снігур, 2024). Платформи Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та Telegram дозволяють оперативно поширювати інформацію про волонтерські ініціативи, збори коштів, гуманітарні акції та інші форми допомоги. За рахунок емоційної подачі та особистого прикладу медійні особистості здатні значно підвищувати рівень залученості суспільства до волонтерської діяльності. Важливим аспектом є також те, що ефективність популяризації волонтерства залежить від форми подачі інформації. Особисті історії, прями звернення, відеозвіти та участь у